

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 454 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	10
<i>Kirgizbayev Abdug'afvor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	14
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	17
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	22
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	27
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	31
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	36
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	39
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	45
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	49
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	53
<i>Тангриев Абдукарим Товошович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	57
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	60
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туроу в оценке литературной критики	64
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	69
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	73
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	78
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	81
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	84
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	88
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	91
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	94
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	100
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	103
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	109
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	113
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	116
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	121
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari..	125
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	129
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	132
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	137
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	140
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	144
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	147
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	153
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	156
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati.....	160
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	163
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	167
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	170
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	173
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	176
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	181
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish	184
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	191
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	194
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	198
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	201
<i>Asrarxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	206
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	210
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitora Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	214
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	218
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	223
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	227
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	230
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	233
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	236
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	240
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	244
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	248
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	252
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	256
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	260
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	263
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	267
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari.....	271
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	275
<i>Esonqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	279
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	283
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	287
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni.....	290
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	294
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	297
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	301
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	304
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	310
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	314
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	317
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	321
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	325
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	329
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	333
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	336
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	340
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	346
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	352
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik asoslari	357
Ahmedova Nasiba Achilovna	
Ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari.....	361
Askarova Nafisa Avazovna	
Oila – yoshlarni chet tillarni o'rganish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy institut sifatida.....	365
Atamuxamedova Ra'no Fazildjanovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ilon obrazi qadimgi sharq xalqlari moddiy madaniyatida aks etishi 368 Choriyeva Sedona Sharif qizi
	Organization of Sports and Wellness Activities in Higher Educational Institutions 373 Dehkonova Mahmuda Ortigovna
	Xorijiy tajribalar asosida tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish 376 Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna
	O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash 379 Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich
	"Forsayt" texnologiyalari tarixi va undan sport ta'limida foydalanish imkoniyatlari 382 Hayitov Oybek Eshboyevich
	Fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari misolida)..... 386 Jumashova Sayyora Shonazarovna
	Harakatli o'yinlarning tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati 390 Kulboyev Nodirjon Salaydinovich
	Texnologiya darslarida STEAM ta'lim yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish 393 Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari..... 396 M. S. Usmonova
	Bo'lajak pedagoglarda STEAM ta'limini joriy etishning nazariy asoslari va ilmiy-amaliy ahamiyati..... 400 Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna
	Kurashchilarning musobaqa oldi texnik-taktik tayyorgarligi 405 Ochilov Elbek Olimovich
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining murakkab va ko'p qirrali bo'lgan vazifalari 408 Otaxanova Manzura G'ofurovna, Jo'rayeva Saida
	Kognitiv pedagogika – o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish omili 412 Qabulov Baxrom Quzibayevich
	Badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari..... 418 Siddiqova Shoxida Isoqovna
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining badiiy va obrazli iste'dodini media ta'lim orqali rivojlantirish..... 422 Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini tashkil etishning pedagogik asoslari 426 Yusupova Sanobar Odil qizi
	O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida masalalar sistemasini tanlash texnologiyalari 431 Zokirov Furqat Muxsinovich
	Эффективность использования ИКТ в контроле учебных достижений в старших классах образовательной школы 437 Уразова М. Б., Асанова К. У.
	Проблемы преподавания русского языка в вузах Узбекистана 441 Норбоева Дилафруза Джумакуловна
	Социальные особенности семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями 444 Пирманова Бахора Эшмухаммедовна
	Geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati 449 Xaitova Nazokat

FITONIMLARNING ETIMOLOGIK VA LEKSIK- SEMANTIK XUSUSIYATLARI (FRANSUZ VA O'ZBEK TILLARI MISOLIDA)

Jumashova Sayyora Shonazarovna

University of Business and Science Tashkent filiali "Aniq va tabiiy fanlar"
kafedrası Lotin tili va tibbiy terminologiyasi fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari haqida bayon etilgan. Fitonimlarning etimologiyasi juda xilma-xil bo'lib, ular tarixiy, lingvistik va madaniy ta'sirlarning natijasidir. Bu o'simliklarning nomlari nafaqat ularning biologik xususiyatlarini, balki ular tarqalgan hududlarning tarixini ham aks ettiradi. Fransuz tilidagi fitonimlar ko'pincha qadimgi tillar, madaniyatlar va tarixiy jarayonlar bilan bog'liq.

Kalit so'zlar: fitonim, etimologiya, leksika, semantika, lingvistika, leksik-semantik tahlil, gullar, daraxtlar, cho'l o'simliklari.

Abstract: This article describes the etymological and lexical-semantic features of phytonyms. The etymology of phytonyms is very diverse and is the result of historical, linguistic, and cultural influences. The names of these plants reflect not only their biological characteristics but also the history of their habitats. Phytonyms in French are often associated with ancient languages, cultures, and historical processes.

Key words: phytonym, etymology, vocabulary, semantics, linguistics, lexical-semantic analysis, flowers, trees, desert plants.

Аннотация: В данной статье описаны этимологические и лексико-семантические особенности фитонимов. Этимология фитонимов весьма разнообразна и является результатом исторических, языковых и культурных влияний. Названия этих растений отражают не только их биологические особенности, но и историю мест их распространения. Фитонимы во французском языке часто связаны с древними языками, культурами и историческими процессами.

Ключевые слова: фитоним, этимология, лексика, семантика, лингвистика, лексико-семантический анализ, цветы, деревья, пустынные растения.

KIRISH

Fitonimlar – o'simliklarning nomlarini, hamda ularning til va madaniyatdagi o'rnini o'rganuvchi lingvistik tushunchadir. Fitonimlarga barcha turdagi o'simliklar dunyosi, ya'ni gullar, daraxtlar, dengiz hamda cho'lda o'sadigan barcha o'simliklar kiradi. O'simliklarning etimologiyasi ularning nomlarining kelib chiqishi, madaniyati va tarixiy tajribasi bilan bog'liq.

Masalan, turkiy tillarda fitonimlarning etimologiyasi o'simliklarning inson hayotidagi ahamiyatini aks ettiradi. O'zbek tilida ba'zi mevalarning nomlari maqol va matallarda ham uchraydi. Masalan, "Olma pish, og'zimga tush" degan leksik birlik o'zbek tilida bir ish qilmasdan o'tiraversa kishi biror ish bitmaydi, undan ko'ra harakat qilish ma'nosida ishlatiladi. Sabr qilish yaxshi, ammo bu "olma pish, og'zimga tush" degani emas. Zero, inson to oxirgi nafasiga qadar o'z orzulari ortidan mehnat va harakatda bo'lishi kerak.

Tilshunos olimlarning o'simlik dunyosiga alohida e'tibor qaratishlariga sabab shundaki, o'simliklar inson hayotida asosiy o'rinlardan birini egallaydi. Fitonimlardan foydalanish mifologik, diniy va adabiy an'analarni davom ettiradi. Fitomorfizm fikrlashning dastlabki shakli bilan bog'liq bo'lib, bu shakldan kelib chiqqan tushunchalar tilda o'z aksini topadi. Fitonimlar ko'plab tadqiqotchilarning e'tiborini jalb qilishda davom etmoqda va hozirda ularni o'rganish keng tarqalgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Fitonimlarning leksik-semantik tahlili ularning turli kontekstlarda qanday ma'no ifodalashini ko'rsatadi. Masalan, "anor" so'zi o'zbek xalq she'riyatida muhabbat va go'zallik ramzi sifatida qo'llangan, "bodomo" esa noziklik va latofatni ifodalaydi. "Uning qaddi-qomati kelishgan, bodomo ko'zlari chaqnagan, pari ro'y, mo'rcha miyon, abro' kamon suluv qiz edi" – ushbu o'xshatish o'zbek, fors va tojik tillarida chiroyli qizni tasvirlash uchun ishlatilgan. Unda qizning bo'yi baland, ko'zlari bodomga o'xshash, bellari chumolidek nozik, qoshlari kamonga o'xshatib tasvirlangan.

O'zbek tilida ilmiy nomlashda fitonimlar lotin tilidan kelib chiqqan bo'lsa-da, ularning xalq orasidagi nomlari tilshunoslar uchun muhim ahamiyatga ega. Ba'zi fitonimlar mifologik ma'no kasb etadi. Masalan: "sarv" – qomatning chiroyliligini, "binafsha" – kamtarlikni, "lola" esa – muhabbatni ifodalaydi. O'zbek tilida "guldek go'zal", "qovundek shirin" kabi iboralar o'simliklarning sifatiga asoslanadi. Fitonimlar lingvistik va madaniy o'zlikni o'rganishda muhim manba hisoblanadi.

O'zbek tilining turli lahja va shevalarida fitonimlarning turli shakllari mavjud. Masalan, "qovun" turli hududlarda "sabza" kabi nomlar bilan ham ataladi. "Zardoli" – fors-tojikcha "zard" (sariq) + "oli" so'zlaridan kelib chiqqan bo'lib, aynan o'rik ma'nosini anglatadi. Buxoro va Samarqand shevalarida "zardoli", Toshkent va Farg'ona vodiysida esa "o'rik" deb aytiladi. "Zomicha" – aslida "zomucha" bo'lib, qovunning xushbo'y va tezpishar turi bo'lib, adabiy tilda "handalak" yoki "zomcha" shaklida keng tarqalgan.

Gullar esa tabiatda ham muhim vazifalarni bajaradi. Gullarning botanik, estetik va terapevtik xususiyatlari mavjud. Ularning iqtisodiy ahamiyati kosmetika, parfumeriya va dorivor vositalar tayyorlashda qo'llanilishida namoyon bo'ladi. Bezash maqsadida gullar bog'lar, uylar va bayram tadbirlarini bezatishda ishlatiladi. Shunday gullar borki, ular shifobaxsh xususiyatlarga ega. Masalan, romashka, lavanda, namatak, yantoq, qizilmiya kabi gullar tinchlantiruvchi va yallig'lanishga qarshi ta'sir ko'rsatadi. Gullar nafaqat tabiatni bezaydi, balki inson hayotining har bir jabhasida muhim o'rin tutadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Cho'lda o'sadigan o'simliklarning leksik va semantik xususiyatlarini o'rganish mahalliy til, ekologik sharoit va o'simliklarning biologik xususiyatlari bilan chambarchas bog'liq. Quyida ularning leksik va semantik jihatlari haqida ma'lumot beriladi. O'simliklarning semantik jihatdan ifodalanishi deganda, ularning ma'noli tushunchalar, ramzlar, belgilar yoki lingvistik qiyofada tasvirlanishi tushuniladi. Semantik jihatdan o'simliklar madaniyat, adabiyot, san'at va boshqa sohalarida turli xil ramzlar va ma'nolarni ifodalashga xizmat qiladi. Quyida o'simliklarning semantik jihatlari haqida umumiy tushunchalar keltiriladi: Til va ramzlardagi o'rni; Milliy va madaniy ramzlar. Ba'zi o'simliklar millatlarning, xalqlarning madaniy ramzi sifatida e'tirof etiladi. Masalan, Lola – O'zbek xalqi madaniyatida go'zallik va nafislik timsoli. Zaytun daraxti – tinchlik va barqarorlik ramzi. Shamshod – o'lim va mangu hayot ramzi bo'lib, ko'plab adabiy asarlarda uchraydi. Folklor va afsonalarda o'simliklar ko'pincha xalq ertaklari va afsonalarda muhim qahramon sifatida tasvirlanadi. Masalan, daraxtlar hayotning asosi yoki ilohiy qudrat timsoli sifatida e'tirof etiladi.

Adabiy asarlardagi ahamiyati. Adabiyotda o'simliklar metaforalar, simvolik obrazlar yoki tasviriy vosita sifatida ishlatiladi: Gul – sevgi, sof tuyg'u yoki hayotning go'zallik belgisi. Chinor – sabr-toqat va mustahkamlik ramzi. Ko'kalamzor – tinchlik va farovonlik belgisi. Biologik jihatdan o'simliklar hayotning asosi sifatida tushuniladi (masalan, fotosintez, kislorod ishlab chiqarish). Bu jihatlari semantik ma'noda ko'pincha "hayot beruvchi" yoki "tabiatning onasi" sifatida talqin qilinadi. Masalan, g'o'za nafaqat qishloq xo'jaligi o'simligi, balki O'zbekiston iqtisodiyoti va madaniyatining bir qismi sifatida qabul qilinadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Fransuz tilidagi fitonimlarning etimologiyasi juda xilma-xil bo'lib, ular tarixiy, lingvistik va madaniy ta'sirlarning natijasidir. Bu o'simliklarning nomlari nafaqat ularning biologik xususiyatlarini, balki ular tarqalgan hududlarning tarixini ham aks ettiradi. Fransuz tilidagi fitonimlar (o'simlik nomlari) ko'pincha qadimgi tillar, madaniyatlar va tarixiy jarayonlar bilan bog'liq. Ularning etimologiyasi turli manbalardan kelib chiqqan bo'lib, lotin va yunon tillaridan kelib chiqqan fitonimlar, mintaqaviy va xalq nomlari ta'siri, arab va sharqiy tillar ta'siri, nemis va boshqa Yevropa tillari ta'siri hamda fransuzcha o'ziga xos fitonimlarni o'z ichiga oladi. Fransuz tilidagi ko'pgina o'simlik nomlari lotin yoki qadimgi yunon tiliga borib taqaladi, chunki ilmiy nomenklatura asosan bu tillarga asoslangan. Masalan, tulipe (lolagul) – bu nom turkiycha tülband (ipak mato) so'zidan kelib chiqqan bo'lsa-da, Fransiya lotincha va turkcha orqali kirgan. Rose (atirgul) esa lotincha rosa, yunoncha rhodon so'zidan olingan. Fransuz fitonimlari ba'zan mintaqaviy dialektlar yoki xalqona atamalar orqali shakllangan. Masalan, chène (eman) qadimgi fransuz tilidagi chaisne so'zidan olingan, u esa lotincha quercus (eman) so'zidan rivojlangan. Pommier (olma daraxti) lotincha pomum (meva) so'zidan kelib chiqqan. O'rta asrlarda arab tilidan kelgan

ko'plab o'simlik nomlari fransuz tiliga o'tgan, chunki arab olimlari botanika sohasida yetakchi bo'lgan. Masalan, safran (za'faron) arabcha za'farān so'zidan kelib chiqqan. Coton (paxta) arabcha qutn yoki lotincha gossypium so'zlaridan olingan. Ba'zi fitonimlar nemis yoki boshqa Yevropa tillaridan kelib chiqqan. Masalan, hêtre (buk daraxti) qadimgi nemischa bouk so'zidan kelib chiqqan. Fraise (qulupnay) lotincha fragum bo'lib, xalq tillarida shakllanib, fransuz tilida hozirgi ko'rinishini olgan. Ba'zi fitonimlar faqat fransuz tili va madaniyati bilan bog'liq bo'lib, ularning kelib chiqishi tarixiy va madaniy xususiyatlarga asoslanadi. Masalan, muguet (dolina guli) qadimgi fransuzcha muguet (yoqimli hid) so'zidan kelib chiqqan. Fransuz tilidagi ba'zi gul va daraxt nomlari ham ularning ramziy ma'nosini aks ettiradi. Masalan, rose (roza) sevgi va go'zallik ramzi bo'lib, uning har xil ranglari turli ma'nolarni anglatadi. Qizil rang sevgi va ehtirosni, oq rang sofliq va begunohlikni, sariq rang esa do'stlik va quvonchni ifodalaydi.

Lys (Liliya) – Soflik, poklik va jasorat. Ko'pincha qirolik ramzi sifatida ishlatilgan. Tulipe (Lola) – Mehr, sevgi va sadoqat. Ranglariga qarab turli ma'nolar: qizil – chuqur sevgi, sariq – baxt va quvonch. Marguerite (Marganets gul) – Soddalik va sof go'zallik ramzi. Orchidée (Orxideya) – Go'zallik, nafislik va sirli joziba. Violette (Binafsha) – Sadoqat, kamtarlik va sadoqatlilik ramzi. Lavande (Lavanda) – Xotirjamlik, tinchlik va osoyishtalik ramzi. Menthe (Yalpiz) – Yangilanish va tetiklik ramzi. Basilic (Rayhon) – Baxt, omad va muhabbat. Thym (Choy qo'zi) – Mustahkamlik va mardlik ramzi. Sauge (Shalfey) – Donolik va o'limdan himoya. Romarin (Bibariya) – Xotira va sodiqlik ramzi.

Fransuz tilida mashhur daraxt turlari va ularning semantik xususiyatlari ham muhim ahamiyatga ega. Chêne (Dub) – Mustahkamlik, kuch va uzoq umr ramzi. Fransuz madaniyatida dub daraxti jasorat va barqarorlikni ifodalaydi. Sapin (Archa) – Abadiylik va qayta tug'ilish ramzi. Ko'pincha Rojdestvo bayramida ishlatiladi, tabiatning yashilligi va bardavomligini anglatadi. Hêtre (Buk) – Donolik, bilim va himoya ramzi. Buk daraxti fransuz mifologiyasida ruhiy kuch va donolik daraxti deb e'tirof etilgan. Érable (Zangori qayin yoki chinor) – Go'zallik, saxiylik va uyg'unlik ramzi. Qiziqarli barg shakli bilan tanilgan va kuz faslida alohida estetik qiymatga ega. Peuplier (Terak) – Yengillik, tezkorlik va erkinlik ramzi. Daraxtning balandligi va tebranish harakati o'zgaruvchanlikni ifodalaydi. Olivier (Zaytun daraxti) – Tinchlik, sadoqat va barqarorlik ramzi. Ko'pincha tinchlik va diniy marosimlarda ishlatiladi. Cèdre (Kedr) – Abadiylik va kuch ramzi. Liban kedr daraxti qadimdan muqaddas daraxt hisoblangan. Pin (Qarag'ay) – Yashash kuchi va mustahkamlik ramzi. Har doim yashil bo'lib qolishi bilan, qarag'ay doimiylikni anglatadi. Saule (Tol daraxti) – Hissiylik va qayg'u ramzi. "Saule pleureur où l'arbre pleureur" (Majnun) o'lim yoki qayg'uni ifodalashi mumkin. Platane (Shimol chinori) – Barqarorlik va soya ramzi.

Fransiyada o'sadigan o'simliklar juda xilma-xil bo'lib, mamlakatning iqlim sharoiti, geografik joylashuvi va tuproq turi tufayli turli xil o'simliklar o'sadi. Fransiya hududlarining iqlim va tabiiy sharoitiga qarab, o'simliklar turi va xilma-xilligi farq qiladi. O'rmon o'simliklariga Evropa eman daraxti (Quercus robur): Fransiya keng tarqalgan va ko'p o'rmonlarni tashkil qiladi. Buk daraxti (Fagus sylvatica): Salqin va nam o'rmonlarda o'sadi. Shamshod (Buxus sempervirens): Qattiq bargli buta, asosan janubiy hududlarda uchraydi. Tog' hududlari o'simliklariga Alp juniper daraxti (Juniperus communis): Alp tog'larida uchraydi. Alp so'qmoq guli (Edelweiss): Fransiyaning Alp tog'lari hududiga xos o'simlik. Rododendron (Rhododendron ferrugineum): Tog' yonbag'irlarida o'sadi. Dala va yaylov o'simliklariga Lavanda (Lavandula angustifolia): Asosan janubiy Fransiya, Provans mintaqasida o'sadi. Qoqigul (Papaver rhoeas): Yaylovlarda va qishloq hududlarida uchraydi. Chaqmoqqul (Bellis perennis): Fransiyaning ko'plab hududlarida uchraydigan oddiy gul. Sohil va namlikni yoqtiruvchi o'simliklariga Sho'ra (Salicornia europaea): Sohil bo'ylarida o'sadi. Qamish (Phragmites australis): Daryo va ko'l atrofiga keng tarqalgan.

Fransuz liliyasi (Iris pseudacorus) nam joylarda o'sadigan o'simlik hisoblanadi. Qishloq xo'jaligi o'simliklariga misol qilib, tok (Vitis vinifera) keltiriladi, u sharob ishlab chiqarishda muhim o'rin tutadi. Shuningdek, bug'doy (Triticum aestivum) ko'plab dalalarda yetishtiriladi va kungaboqar (Helianthus annuus) Fransiyaning qishloq joylarida keng ekiladi. Manzarali va bog' o'simliklari orasida Rosa (gul) Fransiya bog'larida juda mashhur. Rosa gallica (atirgul) esa Fransiya xos bo'lgan atirgul turidir. Forsythia (forsitiya) esa bahorda gullaydigan manzarali o'simlik sifatida tanilgan.

Qiziqarli ma'lumotlar sifatida eng qadimiy daraxt – Metushela (AQShda) 4,800 yilga teng deb hisoblangan. Eng baland daraxt esa Giperion (Kaliforniyadagi sekvoyya daraxti) bo'lib, uning balandligi 116 metrni tashkil etadi. Ba'zi daraxtlar bir vaqtning o'zida meva ham, shifobaxsh moddalar ham beradi, masalan, kokos daraxti. Daraxtlar yerning "o'pkalari" hisoblanib, ularning himoyasi kelajak avlodlar uchun hayotiy ahamiyatga ega.

Daraxtlar va gullar sayyoramizdagi hayotning ajralmas qismi bo'lib, ularning evolyusiyasi millionlab yillar davomida sodir bo'lgan. Ularning rivojlanishi biologik, ekologik va iqlimiy o'zgarishlarga javoban shakllangan. Daraxtlarning evolyusiyasi yer tarixida o'simliklar hayotining muhim bosqichidir. Dastlab, qadimgi daraxtlarning ajdodlari suv o'simliklari bo'lgan. Qurg'oqchilik sharoitiga moslashish uchun ilk suv o'simliklari qurg'oqlikka chidamli bo'lib, urug'lar va pufakchalar orqali tarqalishni boshlagan. Birinchi daraxtsimon o'simliklar silur davrida (427–393 million yil oldin) paydo bo'lgan va sporalar orqali ko'paygan. Karbon davrida (360–300 million yil oldin) paporotniksimon daraxtlar keng tarqalgan. Ular o'rmonlarni hosil qilgan va zamonaviy ko'mir konlarining

paydo bo'lishiga sabab bo'lgan. Ignabargli daraxtlar esa yura va bor davrlarida keng tarqaldi. Ular urug'lar bilan ko'payib, qurg'oqchilik va sovuq iqlimga moslashgan.

Hozirgi zamonaviy daraxtlar gullab yashnayotgan gullovchi o'simliklar (angisperma) bo'lib, ular turli iqlim va ekotizimlarga moslashgan. Bu daraxtlar o'rmonlar va cho'llarda yashab, o'z evolyusiyasini davom ettirmoqda.

Gullar daraxtlar evolyusiyasining muhim bosqichi bo'lib, ular faqat angisperma o'simliklarida uchraydi. Gulli o'simliklar ilk bor Bor davrida (140–100 mln yil oldin) paydo bo'lgan. Ular tovuqqushlar va hasharotlar bilan simbiotik aloqada rivojlangan. Gulli o'simliklar turli sharoitlarda, jumladan, suv, tog'lar, cho'llar va o'rmonlarda moslashib, evolyusiyasini davom ettirgan. Ularning barglar, urug'lar va ranglardagi xilma-xilligi ularni Yerdagi eng muvaffaqiyatli o'simliklardan biriga aylantirgan.

Daraxtlar va gullar Yerning kislorod miqdorini oshirib, uglerodni to'plashga yordam beradi. Ular tuproqni mustahkamlaydi va turli jonzorlar uchun turmush manbai bo'ladi. Daraxtlar odamlar uchun yoqilg'i, qurilish materiali va turli sanoat mahsulotlari uchun xomashyo bo'lib xizmat qiladi. Gullar esa oziq-ovqat, dori-darmon va kosmetika uchun muhim ahamiyatga ega. Ularning evolyusiyasi Yerdagi hayotni murakkab va chiroyli ekotizimlarga boyitgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, o'simliklarning semantik jihatdan ifodalanishi ularning turli sohalardagi o'rniga, madaniyatga va atrof-muhit bilan bog'liq anglashga asoslanadi. O'simliklar inson hayotining ramziy va estetik qismi bo'lib, ularning ahamiyati nafaqat biologik, balki madaniy va lingvistik jihatlar bilan ham bog'liq. Biologik nuqtai nazardan o'simliklar hayotning asosi sifatida qaraladi, chunki ular fotosintez orqali kislorod ishlab chiqaradi va hayot uchun muhim ozuqa zanjirini ta'minlaydi. Shu bilan birga, bu jihatlar semantik ma'noda ko'pincha "hayot beruvchi" sifatida talqin qilinadi.

Fransuz fitonimlarining etimologiyasi ham juda xilma-xil bo'lib, ular tarixiy, lingvistik va madaniy ta'sirlarning natijasidir. Bu o'simliklarning nomlari nafaqat ularning biologik xususiyatlarini, balki ular tarqalgan hududlarning tarixini, madaniy merosini va qadriyatlarini ham aks ettiradi. Fransuz tilidagi fitonimlar (o'simlik nomlari) qadimgi tillar, madaniyatlar va tarixiy jarayonlar bilan bevosita bog'liq bo'lib, ularning kelib chiqishi o'simliklarning inson hayoti va madaniy rivojlanishidagi muhim rolini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Jacques Brosse. Les plantes dans la tradition populaire: Mythes, croyances et légendes.
2. Charlotte de Latour. Bu asar La langue des fleurs: Histoire et significations.
3. Gérard Cholvy. Les plantes et l'imaginaire: Essai sur la symbolique végétale.
4. Eugène Rolland. Flore populaire de France: ou, Histoire naturelle des plantes dans leurs rapports avec la linguistique et le folklore.
5. Hanna Suorajarvi. Русскоязычные названия лесных растений с точки зрения словообразования и этимологии. – 2020.
6. В.А. Меркулова. Очерки по русской народной номенклатуре растений. – 1967.
7. Н.В. Кулева. Семантическая интерпретация названий растений: аксиологический потенциал. – 2019.
8. Madaliyeva Y. O'zbek tilida fitonimlarning leksik-semantik va tematik xususiyatlari. // "Pedagogs" International Research Journal. ISSN: 2181-4027.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.